

ISSN 1678-0701
Número 53, Ano XIV.
Setembro-
Novembro/2015.

Números anteriores

Início
 Cadastre-se!
 Procurar
 Submeter artigo

[Contato](#)
[Apresentação](#)
[Normas de Publicação](#)
[Artigos](#)
[Dicas e Curiosidades](#)
[Reflexão](#)
[Textos de sensibilização](#)
[Dinâmicas](#)
[Entrevistas](#)

[Saber do Fazer](#)
[Culinária](#)
[Arte e ambiente](#)
[Divulgação de Eventos](#)
[O que fazer para melhorar o meio ambiente](#)
[Educação](#)
[Plantas medicinais](#)
[Folclore](#)

[Práticas de Educação Ambiental](#)
[Relatos de Experiências](#)
[Natureza, Verso e Prosa](#)

[Artigos](#)

11/09/2015

A PERCEPÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO JARDIM BOTÂNICO DO RECIFE - PE

Link permanente: <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2094>

Like Be the first of your friends to like this.

A PERCEPÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO JARDIM BOTÂNICO DO RECIFE - PE

JOSIMAR VIEIRA DOS REIS¹

¹Especialista em gestão ambiental. Secretaria das cidades do estado de Pernambuco. Rua Gervásio Pires, 399, Boa Vista, Recife – Pe (CEP – 50.050 070)
E-mail: prej86@gmail.com

RESUMO: Este relato de experiência trata da percepção ambiental sobre educação ambiental de alunos do curso técnico em segurança do trabalho no jardim botânico do Recife, localizado no município de Recife no estado de Pernambuco. Facilita sabermos que o grupo que pretendemos sabe em relação ao tema. Em relação ao técnico em segurança do trabalho, deve perceber as questões ambientais para o desenvolvimento das suas atividades embasadas na área de segurança do trabalho. O estudo teve como objetivo buscar definições do que é percepção ambiental com suas definições, importância de avaliar a percepção ambiental dos estudantes do curso técnico de segurança do trabalho. Usou-se a metodologia de livre interpretação do ambiente. Conclui-se que os alunos tiveram uma boa percepção a cerca dos problemas apresentados, apontando os pontos fortes e fracos do jardim botânico do Recife – Pernambuco.

Palavras – chaves: Educação, Percepção ambiental, segurança do trabalho, Jardim Botânico.

INTRODUÇÃO

Os problemas ambientais têm sido a preocupação geral da humanidade com a preservação do meio ambiente é, hodiernamente, uma questão de sobrevivência, de garantir sobrevida às gerações presentes e de possibilitar vida às futuras gerações.

Nos últimos anos a preocupação com a questão ambiental vem sendo crescente, colocando, portanto, em evidência a educação ambiental nas escolas, através do emprego de temas ambientais como veículos de aprendizagem e de conscientização a fim de que os atores sociais alcancem a percepção dos problemas ambientais da sociedade moderna (BARROS; SILVA, 2009).

Nesse sentido justifica-se que seja fundamental que um seguimento tão importante na formação, é a escola busque realizar um trabalho bastante efetivo junto ao educando estendendo essa ação inclusive para os demais membros da comunidade escolar.

Segundo (Segura, 2003) A escola representa um espaço de trabalho fundamental para iluminar o sentido da luta ambiental e fortalecer as bases de formação para a cidadania, apesar de carregar consigo o peso de uma estrutura desgastada pouco aberta às reflexões relativas à dinâmica socioambiental. Isto não significa, porém, que a EA limita-se ao cotidiano escolar. Pelo contrário, cada vez mais se expande para os diversos setores sociais envolvidos na luta pela a qualidade de vida.

A educação desempenha um papel muito importante na integração da vida social e econômica da humanidade, sendo importante para a mudança de comportamento em relação ao meio ambiente.

A partir do conhecimento e da percepção ambiental, as atitudes, o comportamento poderão ser modificados. É possível racionalizar o uso dos recursos naturais no nosso cotidiano com a mudança de hábitos. Por essa razão, é necessário conhecer como o aluno se posiciona enquanto consumidor

Diante dos diferentes discursos e o que leva em consideração ao escolher determinado produto ou marca. (BRANDALISE et al., 2009).

Diversos olhares representam a interação das diversas disciplinas para se obter um retrato fiel da natureza e, por conseqüência, do meio ambiente – a interdisciplinaridade (DIAS, 1998).

Sendo assim pode-se dizer que a Educação Ambiental é designada a desenvolver nas pessoas conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente. Para tanto são necessários diferentes olhares sobre a questão ambiental, ou seja, o envolvimento de diferentes disciplinas e mais a interdisciplinaridade entre elas.

As visitas no jardim botânico do Recife foram realizadas durante o horário de funcionamento nos finais de semana, os alunos passaram por uma conversa prévia visando o direcionamento dos mesmos as questões ambientais que foram vivenciadas dentro das dependências do jardim botânico, foram demonstradas as questões do impacto ambiental causado pela relação do homem com o meio ambiente, da importância da flora e fauna.

A percepção ambiental, no estudo da Educação Ambiental, é um instrumento que possibilita ao pesquisador aprofundar a análise da compreensão das inter-relações entre a sociedade e o ambiente no qual vive, principalmente quanto às noções, condutas e hábitos que demonstram como cada indivíduo percebe e responde às ações sobre o meio ambiente (PRIETO, 2009).

Desta forma pode-se considerar que para se alcançar o objetivo de transformar a forma de olhar, ou perceber, o ambiente deve-se implantar um programa de educação ambiental voltado para a realidade da sociedade e maneira prática e não

apenas teórica, objetivando mudanças de comportamentos e atitudes ambientalmente corretas a fim de os indivíduos atingirem o pensamento crítico e reflexivo sobre tais ações.

METODOLOGIA

Foram realizadas visitas ao Jardim Botânico do Recife, localizado no bairro do Curado as margens da BR 232 KM 27, Recife –PE durante o período de janeiro a Junho de 2015 com alunos de 6 turmas do curso técnico em Segurança do Trabalho, buscando a conscientização sobre as questões ambientais que são discutidas na disciplina de fundamentos da gestão ambiental do referido curso. Freitas e Ribeiro (2007) realizaram também um estudo de educação e percepção ambiental para a conservação do meio ambiente, levando os alunos a uma visita ao zoológico de Manaus buscando um processo educativo na área de preservação ambiental.

As visitas foram realizadas durante o horário de funcionamento do Jardim Botânico nos finais de semana, os alunos passaram por uma conversa prévia visando o direcionamento dos mesmos as questões ambientais que seriam vivenciadas dentro das dependências do jardim botânico, foram demonstradas as questões do impacto ambiental causado pela relação do homem com o meio ambiente, da importância da flora e fauna, as turmas eram divididas sempre em grupos de cinco alunos onde tiveram que desenvolver um relatório onde tinham que buscar os recursos naturais encontrados, os danos ambientais, as estruturas físicas do local, bem como as condições de segurança para o local, e as condições da qualidade de vida dos trabalhadores e visitantes. Os alunos passaram sempre por uma conversa com os monitores do parque que estão vinculados ao Centro de Educação Ambiental, após essa conversa os mesmo fizeram a visita ao local de forma autônoma sem interferência do professor da disciplina de Fundamentos de gestão ambiental nem de nenhum funcionário e/ou estagiário do local, achou-se melhor não interferir na percepção dos alunos em relação aos temas solicitados. Buscou-se conhecer como os alunos percebem o ambiente apenas pela descrição dos seus relatórios direcionados pelos questionamentos feitos pelo professor.

Figura 1. Alunos recebendo orientação do guia, sobre as espécies da Caatinga no Jardim Botânico do Recife – PE.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi relatado pelos estudantes sobre as questões de estrutura física encontrado no local, como numero de lixeiras suficientes na entrada do Jardim botânico, porem encontraram lixo nas trilhas e próximo a administração do jardim botânico e numero insuficiente de lixeira próximo as salas de educação ambiental.

Figura 2. Trilha ecológica orientada por guia instrutor do jardim botânico do Recife – PE.

Sobre a percepção dos estudantes, funcionários do jardim botânico, os alunos relataram que os guias têm um bom conhecimento sobre flora e fauna encontrada, respondem com clareza as perguntas e dúvidas sobre a biodiversidade do jardim botânico.

Figura 3. Trilhas do jardim botânico.

Sobre as trilhas os estudantes observaram lixo em alguns locais, como também a sinalização existente um pouco apagada, dificultando a leitura das placas, elogiaram as normas e procedimentos de segurança para entrada nas trilhas ecológicas e sobre animais que podem ser encontrados nos locais e como evitar o contato com os animais, os estudantes observaram que falta um sistema de segurança contra incêndios em alguns locais do jardim botânico, um ponto de encontro em caso de emergência, como também socorristas e um sistema para evacuação em caso de chuva forte, ventania ou incêndio.

Figura 4. Meliponário do jardim botânico do Recife, explicação sobre o cultivo das abelhas melíponas, nativas da mata atlântica.

Figura 5. Sala de vídeo do jardim botânico do Recife, neste local e desenvolvido vídeos com temas ambientais e atividades lúdicas.

A Educação Ambiental é uma forma de educação que tem como objetivos principais o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, e a conscientização crítica sobre a problemática ambiental e social, quando perguntados na sala de vídeo do jardim botânico do Recife, sobre quais problemas os alunos percebem na sua cidade foi relatados problemas como: Lixo, poluição do ar das águas, falta de conscientização da população, desordenamento urbano entre outros.

CONCLUSÃO

Contatou-se com o presente estudo que os alunos assim como os visitantes percebem as falhas existentes, mas não relaciona essas falhas em nenhum momento a sua responsabilidade, deixando apenas a “culpa” a organização do jardim botânico do Recife.

Deste modo, cabem as instituições de ensino promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem, articulando as questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, objetivando que os estudantes atinjam um nível esperado de percepção ambiental crítica, a fim de eles buscarem as soluções para as problemáticas ambientais, a fim de compreender o mundo que o envolve.

Conclui-se que os estudantes do curso técnico em segurança do trabalho, tem a percepção da problemática ambiental e sobre as questões ao meio ambiente colocado em praticas no jardim botânico do Recife, a importância das atividades de educação ambiental desenvolvidas pelos instrutores ajuda ao futuro técnico em segurança do trabalho a sua percepção para o desenvolvimento de suas futuras atividades.

REFERÊNCIAS

BARROS, José Deomar de Souza; SILVA, Maria de Fátima Pereira da. Educação para a Sustentabilidade Ambiental e Social em Cachoeira dos Índios – PB. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental**, Mossoró, v.3, n.1, jan a dez 2009, p. 38-44.

BRANDALISE, L. T. et al. **A percepção e o comportamento ambiental dos universitários em relação ao grau de educação ambiental**. In: Gest. Prod., São Carlos, v. 16, n. 2, p. 273-285, abr.-jun. 2009.

DIAS, G.F. **Educação ambiental: princípios e práticas**. 5° ed. São Paulo: ed. Gaia, 1992. 400p.

SEGURA, Denise de Sousa Baena. **Educação Ambiental na Escola**. Editora ANNABLUME, São Paulo – 2003.

PRIETO, E.C. Questionário eletrônico de percepção ambiental a estudantes de graduação, utilizando a plataforma Google Docs. In: **Anais...** VI Congresso Ibero

americano de Educação Ambiental. Taller: Experiências de Educación Ambiental en Ambitos Universitarios. Buenos Aires, 16 a 19 de setembro, 2009.

Like Be the first of your friends to like this.

[Início](#) [Cadastre-se!](#) [Procurar](#) [Submeter artigo](#) [Contato](#) [Apresentação](#) [Normas de Publicação](#) [Artigos](#) [Dicas e Curiosidades](#) [Reflexão](#) [Textos de sensibilização](#) [Dinâmicas](#) [Entrevistas](#) [Saber do Fazer](#) [Culinária](#) [Arte e ambiente](#) [Divulgação de Eventos](#) [O que fazer para melhorar o meio ambiente](#) [Educação](#) [Plantas medicinais](#) [Folclore](#) [Práticas de Educação Ambiental](#) [Relatos de Experiências](#) [Natureza, Verso e Prosa](#)